

SALVAR EL PLANETA, ES DEJAR DE EXPLOTAR LOS RECURSOS FÓSILES. ¿EL USO DE LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO SERÁ LA SOLUCIÓN? DESCÚBRELO...

Autor: Edwin Julián Padilla González

Estudiante de Ingeniería Civil

Universidad Santo Tomás –Tunja

2022-1

Introducción

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de Ingeniería Civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entretenimiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2], [3].

El caso de producción de las baterías de litio cada día, es uno de los avances más desarrollados y la gran producción que hoy en día demanda una producción a nivel mundial. Desde los años 70 y 80', se demanda una gran producción de baterías por todo el mundo especialmente en los países más desarrollados como lo es China, Estados Unidos, Rusia países coreanos entre otros grandes fuertes de la industria y producción de aparatos electrónicos [4].

El problema más grande que hoy nos abarca en las economías mundiales, es el efecto de desarrollo de las grandes potencias como china, que hoy en día se asocia con los problemas e sobrepoblación y por consiguiente a los inconvenientes de sobreproducción. A estos problemas se arraigan casos como productos de contaminación y otros factores como el exceso de productos contaminantes y gases que son expedidos a la atmosfera. Para la solución de reutilización y

reciclado de baterías de Litio que están fuera de su rango de utilidad, se implementa el reciclado de baterías, dando uso a los elementos que metálicos de transmisión electrónica que están en su interior como lo es el Litio, el carbono, el plomo, cobre, entre otros. Una de las problemáticas más relevantes que se tiene con el reciclaje de las baterías es la elevada liberación de gases efecto invernadero y el mayor contaminante que se tiene registro hasta la actualidad es el carbono[4].

Por otro lado, el caso más aberrante de contaminación, es la explotación de los recursos naturales y minerales para la extracción de metales como lo es el Litio que está fuertemente explotado en minas ubicadas en Bolivia, Chile, Argentina, y los Estados Unidos; siendo mayormente explotados en Latinoamérica [5]. Enfatizando en los casos más aberrantes, al momento de llevar a cabo las explotaciones de estos elementos y minerales, que en su mayoría son minas productoras a cielo abierto, se da énfasis en la destrucción del medio ambiente y el entorno natural; modificando reservas naturales de flora y fauna, desplazando a especies nativas y en muchos casos haciendo modificaciones irreparables, extinguido especies propias de cada región[5].

A esta gran problemática de la producción de las baterías de Litio, se suman las múltiples

aplicaciones en factores como lo son, medios de transporte, medios de comunicación, medios de educación, economía, salud, diversión y entre otros factores como lo es la aviación, que hoy en día nos tienen invadidos, por todo lado, se volvieron una necesidad para el ser humano hasta tal punto que no podemos vivir y entramos en depresión, por omitir el uso elementos que son alimentados, energéticamente por baterías de Litio como es el caso de los teléfonos móviles[5]. Un claro ejemplo de esta problemática, es cuando salimos de nuestras viviendas y olvidamos el teléfono móvil, nos sentimos incomodos y vacíos sin estar conectados permanente con las redes sociales, temas de interés, farándula y propiamente dicho como una necesidad; debido que hoy en día todo se maneja mediante plataformas electrónicas que hasta alimentarse se volvió una red de cadenas de distribución virtual de comidas, mediante el uso del celular.

Continuando con el énfasis y la problemática ambiental, por la producción de las baterías de Litio, en otro ámbito o aplicación, tenemos el uso de estas baterías en la aviación y diferentes elementos de la aeronáutica, debido que son una de las problemáticas ambientales más sonadas en la actualidad por los altos niveles de contaminación, debido a las múltiples explosiones que se han generado, a causa de las vibraciones productos de efectos mecánicos y efectos eólicos. Cuando se produce una explosión de una batería de Litio de expiden grandes cantidades de efectos contaminantes como lo es la liberación de carbono hacia la atmosfera, el cual nos está atacando fuertemente, por el aumento del efecto invernadero amentado el nivel del calor del planeta que según información hidrológica, en los últimos 70 años el planeta se ha sobrecalentado en 0.7°C, siendo suficiente para derretir el 28% del ártico, considerada como nuestra nevera natural [5].

Desarrollo

Evaluando los parámetros de efectos de contaminación de las baterías de Litio, surge una

gran cantidad de informes, e investigaciones donde a partir de diferentes ensayos se dan soluciones; planteando mejorar la estructura del electrodo, por nuevas alternativas de baterías de Litio-aire, donde tienen grandes funciones y desarrollos ambientales, dando una mayor optimización a cada uno de los electrodos aumentando la capacidad de almacenar energía, ubicando en los espacios vacíos de cada celda, más electrones y teniendo más aprovechamiento que las baterías compactas[6].

Gracias a este desarrollo de una alternativa, se ha mitigado grandes cambios para efecto positivo en el ambiente, y si este llegara a ser implementada en un porcentaje de actividades cotidianas y uso de electrodomésticos, se daría un respiro al medio ambiente, que hoy en día se encuentra saturado por la alta contaminación producto de la revolución industrial y las grandes demandas [4], [6].

Según la evaluación de la contaminación actual, se tiene que los elementos más contaminantes son los hidrocarburos, producto de las destilación simple y fraccionada en las refinerías; es decir todo lo que tenga que ver con la explotación de recursos fósiles ya sea carbón, gas, petróleo y sus derivados. Esos son uno de los efectos que causan mayor desastre a la atmósfera, por la cantidad de carbono que es emanado en forma de gas y residuos sólidos sobrantes. Desde perspectiva propia y particular, el cambio o sustitución del uso de los recursos fósiles, es una problemática que se debe evaluar más a fondo, se debe tener claro cada uno de los aspectos secundarios y evaluar si la alternativa que se desea implementar es más viable en cuanto a los todos los aspectos que se manejan en el mundo, debido que los grandes estudios que han hablado sobre la sustitución de los recursos fósiles, no se han actualizado constantemente y el desarrollo globalizado del momento, está cambiando rápidamente y se inventan nuevos prototipos, que usan combustibles fósiles y la producción de nuevas alternativas electrónicas de almacenamiento voltaico, no es la alternativa más razonable [6].

Esta afirmación es basada en la gran demanda de vehículos que hay rodando por todas partes del planeta, debido a la necesidad de transporte por cada una de las industrias que son necesarias para mantener la calidad de vida de toda la población actual. Para mantener en circulación alrededor de 1400 millones de vehículos que tiene el planeta, es necesario la explotación diaria de miles de barriles de petróleo que son llevados a las refinerías y contaminan en gran cantidad, por la alta liberación de gases a la atmósfera[7]. La gran problemática que se tiene hoy en día es de concientizar a la población mundial, que se debe sustituir el uso de recursos fósiles por alternativas que sean cada vez más amigables con el planeta y ésta solución que tiene los grandes investigadores del tema, es el uso de equipos y automóviles que sean electrónicos; ya sea energía producida en centrales eléctricas o energías renovables como lo es la energía eléctrica, la energía solar entre otras, que son obtenidas y almacenadas [7], [8].

Esta iniciativa que se tiene de la sustitución de los hidrocarburos es quizá una de las alternativas más favorables, de beneficia al medio ambiente y da solución a una de las problemáticas ambientales más importante que se tiene hoy en día como lo es el calentamiento global, producto del efecto invernadero por la alta liberación de carbono al ambiente. Esta solución según los medios es la más viable y la más favorable, pero haciendo un estudio más a fondo de la contaminación que puede generar la producción de las baterías de litio, desde la explotación minera para la extracción de los metales y compuestos necesarios, procesamiento de metales en las fábricas y obtención de un producto final, se genera una alta tasa de contaminación que debería ser evaluada, frente a la contaminación producto de la quema de recursos fósiles naturales y elaborados como es la producción de carbón, gasolinas, aceites entre otros[7].

Por otro lado, evaluando la producción de las baterías de iones de Litio se puede denotar que cada una de estas baterías tienen un ciclo de vida,

que está fundamentado por las horas uso y después de que se llega al tiempo límite del uso, estas son desechadas y reemplazadas por una batería nueva que tenga las mismas características y, por consiguiente, esta batería que es reemplazada va a quedar como desecho peligroso sin presentar ninguna utilidad hasta que pueda ser reciclada[8]. EL reciclaje de las baterías de iones de Litio, como se mencionó anteriormente es un proceso altamente contaminante, debido que para obtener una batería de Litio se hace una serie de compuestos y aleaciones que deben ser calentadas para poder volver a obtener los compuestos de forma pura y durante este proceso se libera una gran cantidad de gases tóxicos como el monóxido de carbono, siendo altamente nocivo para la salud y los seres vivos. Según estudios realizados por empresas pertenecientes a Australia, el reciclaje de baterías de litio es mucho más contaminante que fabricar una batería nueva hasta tal punto que, reciclar una batería de litio es tan contaminante como si se produjeran 3 baterías nuevas de las mismas características [9].

Según la anterior información, la gran demanda por el uso de las baterías de iones de Litio, es una problemática mundial que ha venido afectando seriamente todo el entorno natural y en su defecto a las grandes potencias consumidoras de aparatos electrónicos y vehículos eléctricos. Basado en una investigación llevada en Australia a partir de 2016 hasta el año 2019 la demanda de baterías de iones de Litio aumenta cada año en un 20%, siendo una problemática de carácter global, debido que se producen alrededor de 3300 toneladas de baterías de iones de Litio (LIB) y solo el 2% de estas baterías son recicladas, el cuál mediante jornadas de clasificación de desechos tóxicos, se ha recuperado casi el total de baterías recicladas; siendo procesadas y almacenadas y enviadas al exterior, el cual es una pérdida económica considerable para la nación australiana, debido que tienen que pagar a países como China para que puedan procesar estas baterías y obtener el polvo del valioso material

que es el Litio; siendo esta una de las mayores preocupaciones, que se tienen en la política ambiental australiana se tiene una base de procesamiento del reciclaje de las baterías de iones de Litio (LIB), en alta mar para evitar las enfermedades en personas y animales residentes en el país pero este reciclaje es quizá uno de los más costosos por lo cual se ha decidido llevar a cabo el reciclaje de las baterías de iones de Litio (BIL) en tierra y para los recursos que no son aprovechables dentro del reciclaje se pretende darles una destinación de descomposición bajo tierra con previo control sanitario. Por otra parte el otro 98% restante de los residuos de las baterías de Litio tiene un efecto dañino en el ambiente muy considerable, debido que este gran porcentaje no es reciclado y si disposición final es en residuos no perecederos y en otras ocasiones estos desechos de (LIB) terminan en fuentes de agua y manantiales contaminando los grandes reservas de agua que tienen como finalidad el consumo humano y consumo de animales y plantas, causando graves problemas en la salud con el paso del tiempo y generalmente, estos problemas no se evidencian de forma inmediata [8], [9].

Gracias a la preocupación y el valor que china le ha dado a la producción el reciclaje de las baterías de iones de Litio (LIB), muchos países como Australia empezaron a procesar este reciclaje de los iones de Litio en tierra, aprovechando los recursos fundamentales de estas baterías y por consiguiente la tasa de envíos de baterías de iones de Litio, ha disminuido en una cifra muy significativa siendo un respiro de contaminación para las empresas de reciclaje ubicadas en el país asiático. A partir de ahora, mediante el reciclaje inteligente de las baterías de Litio se ha reducido de forma considerable la contaminación de afluentes naturales y en las zonas de depósito de basuras, la llegada de éstas baterías también ha reducido de una forma significativa. Gracias a que esta industria se ha vuelto generalizada es muy rentable económicamente y las baterías de iones de Litio (LIB) dejaron de verse como chatarra [9].

La contaminación de las baterías de iones de Litio, es una problemática que se ha venido trabajando desde hace muchos años y también las consecuencias que estas tienen en el medio ambiente desde la explotación minera para su creación como se ha hablado anteriormente, hasta el reciclaje después de su uso o el ciclo de vida útil. Según publicaciones de prensa internacional, hoy en día se tienen diferentes estudios y avances de laboratorio que hasta el momento han dado resultados muy positivos para el almacenamiento para el almacenamiento de la electricidad de forma móvil; donde el estudio más reciente hasta el día de hoy se trata de recubrimiento de las celdas de almacenaje de los iones de litio con películas de LIPON para mejorar la degradación de las baterías recargables, y así poder tener una mayor reacción entre el electrodo y el electrolito [10], [11].

Debido a la alta demanda de las baterías de Litio (LIB) que aumenta cada día de una forma exponencial, la demanda de los metales para la fabricación de estas también ha ido aumentando de una forma descontrolada, hasta tal punto que hoy en día se ha vuelto en el músculo económico e muchos sectores de la producción y la industria que antes era dedicada a la producción textil y agrícola. En el mercado actual se tiene baterías de diferentes categorías que van desde las baterías primarias como son las baterías de carbono y zinc, baterías alcalinas, por otro lado, se tiene lo último de la tecnología que son las baterías recargables compuestas por plomo ácido, y baterías de iones de Litio (LIB), que son las más apetecidas debido a su alta capacidad específica, buena estabilidad cíclica de mantenimiento energético y alta densidad de energía, dominando el mercado global de las baterías recargables. Estas baterías recargables tienen un alto número de ocupaciones en diferentes campos de industrias y producción como, por ejemplo, en la industria de la electrónica para celulares, computadoras, tabletas, audífonos inalámbricos entre otros; otros de los usos son, en guarniciones militares, industria médica, soporte de servicios públicos,

automóviles electrónicos e híbridos y demás enseres que se quieran mencionar o tratar. Una de las altas preocupaciones del alto uso de las baterías de iones de Litio (LIB), es la alta demanda que se espera por la alta producción de vehículos electrónicos propuestas para 2023, por países como, Japón, Noruega, España, Reino Unido, Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Corea del Sur, y Suecia; siendo una de las salidas que tienen para la contaminación y liberación de gases efecto invernadero que son tóxicos para la atmósfera y los seres vivos, como ya se mencionó anteriormente [12]. La solución de las baterías de Litio (LB), puede llegar a ser una adecuada alternativa de respuesta a la contaminación y por consiguiente a el cambio climático, siempre y cuando se tenga un control de producción y explotación de materia prima, que sea amigable con el medio ambiente y no tenga efectos de contaminación superficial de la fauna y flora; puesto que hoy en día, la explotación de los recursos mineros ilegales es una problemática ambiental, con grandes consecuencias en los ecosistemas generando daños irreparables, afectando principalmente a la región de América Latina [13].

Conclusiones

Como aporte fundamental del uso de las baterías, se puede mitigar a dar una respuesta macro-ambiental reaccionando al reciclaje de las baterías de iones de Litio, siendo una entidad u organización bien establecida y fomentada, ya sea por entes gubernamentales locales e internacionales, para generar datos estadísticos, de la cantidad total de baterías que se están produciendo actualmente con nuevas tecnologías y así poder una tasa porcentual de la cantidad de baterías que es desechada, para finalmente poder ser reciclada [14]. Teniendo una cifra correcta de la cantidad de baterías recicladas, se puede generar una industria para llevar a cabo la extracción de todos los componentes que estas poseen siendo un alternativa de respuesta económica, que es muy lucrativa y genera grandes ganancias hasta tal punto, de llegar a contribuir

con el desarrollo económico de una nación, teniendo un músculo financiero bastante amplio y a si vez dando solución a la problemática fundamental que es la contaminación ambiental [15].

Tener una amplia oferta del litio por el reciclaje de baterías en este momento será la opción más viable, para desarrollar la ideología mundial de sustituir los vehículos que utilizan hidrocarburos por automóviles eléctricos que no generen emisiones contaminantes y por consiguiente el deterioro de los ecosistemas [16]. Debido a la alta producción de baterías de iones de Litio (LIB), la demanda de este producto en forma de carbonato de Litio, con una pureza del 99%, es el apto para ser procesado y fabricar baterías recargables; pero la gran sobreproducción de aparatos electrónicos y automóviles electrónicos, ha generado una escasez a nivel mundial y, por consiguiente, a raíz de esta problemática el precio del carbonato de Litio ha aumentado hasta en un 200%. Las cantidades de Litio enviadas a China, siendo este el mayor consumidor de carbonato de Litio, han sido insuficientes, encontrando una respuesta en el reciclaje de las baterías usadas, para satisfacer las necesidades requeridas [17].

Finalmente, según estudios realizados por analistas de consumo mundial, el planeta posee una reserva de Litio aproximadamente para 125 años, lo cual nos indica que este periodo se puede alargar con el reciclaje de baterías usadas y también en este periodo de tiempo, el planeta nos brinda una señal que debemos avanzar e innovar, creando una nueva forma de poder almacenar la energía eléctrica obtenida de diferentes medios principalmente de manera natural, sin afectar nuestro lugar de estadía temporal como lo es el planeta tierra y, así poder brindar una excelente calidad de vida a futuras generaciones, que van a vivir en un mundo en constante desarrollo y por consiguiente con un gran número de dificultades, como la sobrepoblación mundial, que es una de las problemáticas que tendrá que ser controladas en un futuro muy cercano [18].

Referencias

- [1] H. F. Guerrero Sierra *et al.*, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*. 2019.
- [2] P. M. A. Castellanos, A. H. Encinas, A. Q. Dios, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," *Iber. Conf. Inf. Syst. Technol. Cist.*, vol. 2020-June, no. November, pp. 7–12, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. 23, no. 3, pp. 622–644, Feb. 2022, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] C. Wang, B. Chen, Y. Yu, Y. Wang, and W. Zhang, "Carbon footprint analysis of lithium ion secondary battery industry: two case studies from China," *J. Clean. Prod.*, vol. 0, pp. 241–251, 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.02.057.
- [5] P. J. Swornowski, "Destruction mechanism of the internal structure in Lithium-ion batteries used in aviation industry," *Energy*, vol. 122, pp. 779–786, 2017, doi: 10.1016/j.energy.2017.01.121.
- [6] T. Zhang, M. Yu, J. Li, Q. Li, X. Zhang, and H. Sun, "Effect of porosity gradient on mass transfer and discharge of hybrid electrolyte lithium-air batteries," *J. Energy Storage*, vol. 46, no. December 2021, p. 103808, 2022, doi: 10.1016/j.est.2021.103808.
- [7] A. Bhuyan, A. Tripathy, R. K. Padhy, and A. Gautam, "Evaluating the lithium-ion battery recycling industry in an emerging economy: A multi-stakeholder and multi-criteria decision-making approach," *J. Clean. Prod.*, vol. 331, no. November 2021, p. 130007, 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.130007.
- [8] A. Malhotra, H. Zhang, M. Beuse, and T. Schmidt, "How do new use environments influence a technology's knowledge trajectory? A patent citation network analysis of lithium-ion battery technology," *Res. Policy*, vol. 50, no. 9, p. 104318, 2021, doi: 10.1016/j.respol.2021.104318.
- [9] S. King and N. J. Boxall, "Lithium battery recycling in Australia: defining the status and identifying opportunities for the development of a new industry," *J. Clean. Prod.*, vol. 215, pp. 1279–1287, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.01.178.
- [10] P. Chaumont-olive, J. Sánchez-quesada, A. María, C. Pérez, and J. Cossy, "Lithium phosphorus oxynitride thin films for rechargeable lithium batteries: Applications from thin- film batteries as micro batteries to surface modification for large-scale batteries," *Tetrahedron*, no. 110, p. 131932, 2009, doi: 10.1016/j.jcms.2021.11.008.
- [11] P. R. Tete, M. M. Gupta, and S. S. Joshi, "Numerical investigation on thermal characteristics of a liquid-cooled lithium-ion battery pack with cylindrical cell casings and a square duct," *J. Energy Storage*, vol. 48, no. January, p. 104041, 2022, doi: 10.1016/j.est.2022.104041.
- [12] Y. Yang, E. G. Okonkwo, G. Huang, S. Xu, W. Sun, and Y. He, "On the sustainability of lithium ion battery industry – A review and perspective," *Energy Storage Mater.*, vol. 36, no. October 2020, pp. 186–212, 2021, doi: 10.1016/j.ensm.2020.12.019.
- [13] X. Mao, S. Song, and F. Ding, "Optimal BP neural network algorithm for state of charge estimation of lithium-ion battery using PSO with Levy flight," *J. Energy Storage*, vol. 49, no. January, p. 104139,

2022, doi: 10.1016/j.est.2022.104139.

- [14] M. S. Reis and B. Jiang, "Predicting the Lifetime of Lithium-Ion Batteries: Integrated feature extraction and modeling through sequential Unsupervised-Supervised Projections (USP)," *Chem. Eng. Sci.*, vol. 252, p. 117510, 2022, doi: 10.1016/j.ces.2022.117510.
- [15] Z. Fan *et al.*, "Preparation of micron Si@C anodes for lithium ion battery by recycling the lamellar submicron silicon in the kerf slurry waste from photovoltaic industry," *Diam. Relat. Mater.*, vol. 107, no. February, p. 107898, 2020, doi: 10.1016/j.diamond.2020.107898.
- [16] T. P. Narins, "The battery business: Lithium availability and the growth of the global electric car industry," *Extr. Ind. Soc.*, vol. 4, no. 2, pp. 321–328, 2017, doi: 10.1016/j.exis.2017.01.013.
- [17] A. R. Shekhar, M. H. Parekh, and V. G. Pol, "Worldwide ubiquitous utilization of lithium-ion batteries: What we have done, are doing, and could do safely once they are dead?," *J. Power Sources*, vol. 523, no. January, p. 231015, 2022, doi: 10.1016/j.jpowsour.2022.231015.
- [18] X. Jiang *et al.*, "The impact of electrode with carbon materials on safety performance of lithium-ion batteries: A review," *Carbon N. Y.*, vol. 191, pp. 448–470, 2022, doi: 10.1016/j.carbon.2022.02.011.